

УДК 711.168:728(574)

РЕНОВАЦИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ В РЕГИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА (НА ПРИМЕРЕ Г. АСТАНА)

ШОКУЙЕВ АРМАН ЕРКЕНОВИЧ

Магистрант института Земельных ресурсов и архитектуры, Казахского
Агротехнического исследовательского университета им. Сакена Сейфуллина

КОРНИЛОВА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА

Доктор архитектуры, профессор института Земельных ресурсов и архитектуры Астана,
Республика Казахстан

***Аннотация.** Процесс реновации включает замену ветхих элементов жилых домов на современные аналоги с целью устранения физического и морального износа. В более широком смысле обновление жилищного фонда подразумевает модернизацию жилой среды, напрямую влияющую на условия и качество жизни населения. Обновление жилищного фонда реализуется через расширение, реконструкцию, модернизацию и капремонт зданий.*

Основная цель модернизации и реконструкции существующей застройки города заключается в создании более комфортной городской среды и качественном улучшении существующего жилищного фонда.

В данном исследовании реновация представлена на примере жилого фонда г. Астана.

За время своего существования г. Астана неоднократно менял свое название: в 1832 г. – Акмолинск, 1961 г. – Целиноград, 1992 г. – Акмола, 1998 г. – Астана, 2019 г. – Нур-Султан и 17 сентября 2022 г. президентом РК был подписан указ о переименовании города в Астану, который вступил в силу в тот же день.

***Ключевые слова:** реновация, реконструкция, архитектурная выразительность, городская среда, комфортные условия, строительство*

В современных границах г. Астана в X-XII веках существовало поселение, состоящее из капитальных сооружений. Соответственно возникновение города относится к X-XII вв.

В то же время следует подчеркнуть, что существенное влияние на современное развитие г. Астана оказал более поздний период – середина XIX – начало XX века. Этот период связан с учреждением Акмолинского внешнего округа и формированием Акмолинской казачьей станицы.

Официальное открытие Акмолинского внешнего округа состоялось 22 августа 1832 года [1].

Новый этап развития региона начался с образования в октябре 1939 года Акмолинской области с центром в г. Акмолинск. В начале 1940-х в регионе и Акмолинске развивалось строительство культурных объектов и жилья.

В послевоенные годы Казахстан, включая Акмолинск, стал одной из ключевых баз для восстановления разрушенного войной народного хозяйства западных регионов СССР. В 1940–1950-е годы параллельно с ростом населения Акмолинска Управлением железных дорог Министерства транспорта СССР — одной из ведущих организаций Союза — активно строились ведомственные объекты, включая жилые дома, детские сады и прочее. Застраивались целые кварталы и районы двух-трехэтажными жилыми домами в центре города и в районе железнодорожного вокзала. Здания 1930–1950-х годов сформировали основу историко-архитектурного наследия Акмолинска.

На современном этапе эти здания отражают не только архитектурный стиль эпохи, но и такие несущие в себе отпечаток исторического и культурных ценностей, унаследованных городом.

Новый этап экономического развития города ознаменовался постановлением февральско-мартовского (1954 г.) Пленума ЦК КПСС «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель». В Приишимье Акмолинска со всех концов стран съехались тысячи юношей-добровольцев. К концу марта область приняли 8715 целинников.

Эпоха освоения целины характеризуется возведением пятиэтажных зданий, послуживших образцом архитектурного стиля советского периода.

За 1962 год жилой фонд Целинограда вырос на 115 тысяч м² за счет новых кварталов.

Подъем целинных земель вызвал резкое ускорение темпов строительной отрасли. Москвичи, установившие в 1961 г. шефство над регионом, и строители Ленинграда активно поддержали возведение жилья. В 1961 году они построили и сдали в Целинограде 650 благоустроенных квартир. В 1963 году на окраине Целинограда стартовало строительство первого микрорайона. Строительство велось пятиэтажными зданиями (серии 1-335, 1-439).

В 1967 году появились самые высокие девятиэтажные дома, а в 1970 году на месте старых снесенных домов вдоль проспекта Целинников стали воздвигаться 5-ти, 9-ти, 12-ти этажные дома.

С 1971 года Целиноград не являлся центром Целины. Однако строительство жилых зданий активно продолжалось.

Численность населения Целинограда на 1979 год достигла 233,6 тыс. человек. Населенный пункт устойчиво увеличивался в размерах и улучшался. К 1989 г. население почти достигло 300 тысяч и составило 282,5 тыс. жителей.

На всем этапе существования г.Целинограда наблюдался рост числа жителей. Новые жилые районы осваивались на свободных землях южной части правобережья реки Ишим (микрорайон Молодежный) и за пределами р. Ак-Булак. Строительство велось по-прежнему типовыми пятиэтажными зданиями (серии 1-335, 1-464).

После переименования города в Акмолу в 1991 году в архитектуре не наблюдалось оживления. Ситуация резко изменилась в положительную сторону лишь после официального объявления Акмолы столицей Республики Казахстан в 1997 году. После перемещения столицы в Акмолу возник строительный подъем. Активными темпами разрастались жилые комплексы. Наиболее примечательными (на первом плане строительства Астаны) были жилые комплексы, выстроенные на берегу реки Ишим. Продолжалось строительство нового города на левом берегу реки Ишим.

В настоящее время г.Астана по-прежнему развивается и расширяется. Ведется активное строительство как в новой части города (левобережье), так и в правой части (правобережье).

Однако, необходимо подчеркнуть, что большая часть города, расположенного на правом берегу застроена ранее по типовым проектам. Эти жилые здания продолжают эксплуатироваться до сих пор. В настоящее время встает острая необходимость реновации этих жилых домов.

Массивы типовой застройки представляют собой обширные городские образования, отличающиеся упрощенной планировочной структурой, чрезмерным масштабом, однообразием пространственных решений, ограниченным функционалом и стандартными типами квартир. Эти особенности характерны как для панельных «пятиэтажек», так и для жилых комплексов, возводившихся в последующие десятилетия и сохраняющих эти черты до настоящего времени [2].

Следует отметить, что в настоящее время такая пространственная организация жилой застройки уже не соответствует требованиям современных городов, которые нуждаются в более гибкой, адаптивной структуре, способной подстраиваться под будущие изменения и потребности общества.

Кроме того, такая застройка не соответствует и запросам городского сообщества, учитывая его сложную структуру и разнообразие потребностей, которые нельзя игнорировать. Это продиктовано тем, что современные жилые территории должны отвечать не только

техническим требованиям, но и обеспечивать комфортную и динамичную среду для жизни. Это особенно важно в контексте реновации, где требуется комплексный подход к обновлению городской среды [4].

Деградация окружающей среды неизбежно приводит к усилению психологических проблем и социальных конфликтов, с которыми уже столкнулись многие развитые страны Европы. Более того, разрушенная, депрессивная и деформированная среда не только эстетически непривлекательна, но и препятствует притоку инвестиций.

Приведенные в исследовании аналитические работы по совершенствованию и поддержанию жилого фонда существующих зданий начальных массовых серий позволили сформулировать универсальную концепцию решения задачи, которая учитывает современную экономическую ситуацию и региональные особенности. Установлено, что ключевые принципы данной концепции строятся на многоуровневой стратегии технического выполнения реконструкции — начиная от модернизации жилых домов через архитектурно-планировочные и инженерные изменения и заканчивая всесторонней трансформацией всей жилой зоны с учетом градостроительных, архитектурных, инженерных и социальных аспектов.

В процессе проведения анализа выявлено, что жилые микрорайоны, возведенные в 1960–1970-е годы, демонстрируют высокий физический и моральный износ конструкций, инженерных коммуникаций и прилегающей к району уличной сети, поскольку уже не отвечают актуальным стандартам комфорта и безопасности. В связи с этим возникает необходимость их модернизации, которая может быть осуществлена различными формами реновации.

Необходимо подчеркнуть, что реконструкция существующей застройки представляет собой синтез градостроительных, эколого-технических и социально-экономических сторон, интегрированных различными позициями инвесторов, проектировщиков и строителей на план обновления городских территорий. С точки зрения необходимого перечня строительных работ, проведение реконструкции требует детальной проработки вопросов градостроительного проектирования, с учетом специфики и особенностей каждой конкретной территории, состояния строительных объектов, а также уровня развития дорожной и коммунальной инфраструктуры.

Современные исследования показывают различные подходы к вопросам реконструкции жилой застройки. Часть ученых подчеркивает, что тотальная реконструкция может быть экономически нецелесообразной, подчеркивая трудности осуществления проектных решений, направленных на соответствие новым требованиям. Исходя из этого, они полагают, что улучшение архитектурного облика и эстетических качеств застройки может быть невозможным в рамках такого подхода [3,5,6].

Другие исследователи, напротив, утверждают, что снос жилья массовых серий является нерациональным решением [7].

В современном строительном рынке существует широкий выбор элементов облагораживания, материалов и технологий, которые позволяют провести качественную модернизацию жилых зданий. Такая реконструкция не только продлевает срок эксплуатации зданий, но и значительно улучшает качество жилья, устраняет коммунальные заселения, оснащает дома современными инженерными системами, улучшает архитектурную выразительность, повышает энергоэффективность, высокую надёжность и продолжительный срок эксплуатации. Кроме того, она помогает сохранить исторически сложившуюся городскую застройку на генеральном плане.

Меры по реконструкции жилых зданий ориентированы на уменьшение физического и морального износа конструкций. В настоящее время обновление жилищного фонда выступает приоритетным направлением в преодолении жилищного дефицита.

Реконструкция с целью обновления не только жилищного фонда, но и всей территории массовой жилой застройки, может проводиться не путем сноса старых зданий и переселения жильцов, а посредством их реконструкции и модернизации [8,9].

Проведенные исследования позволили установить, что в процессе реновации учитываются и решаются следующие задачи:

- истекший срок амортизации зданий;
- преобразование жилых зданий в обновленные жилые комплексы с переоборудованием первых этажей под коммерческие помещения;
- капитальный ремонт и модернизация фасадов;
- обновление инженерных сетей;
- приведение застройки в соответствие с актуальными требованиями;
- устройство парковочных площадок и другие меры по улучшению городской среды (озеленение, строительство спортивных площадок и площадок для отдыха).

Предлагаются следующие способы обновления:

- надстройка этажей для расширения жилплощади и ввода новых квартир в эксплуатацию;
- модернизация ключевых инженерных систем здания (в частности, теплоизоляция фасадов) в соответствии с актуальными стандартами энергоэффективности;
- мероприятия по повышению качества городской среды.

Таким образом, реновация и модернизация жилого фонда включает меры по возврату прочности несущих элементов для продления эксплуатационного периода. Эта цель направлена на формирование удобной, безопасной и комфортной жизненной среды, что предполагает глубокую разработку теоретико-методологических основ. Кроме того, реконструкция может включать в себя изменения полезной площади, корректировку технико-экономических параметров и модернизацию внутренней планировки.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Материалы по обследованию туземного и русского хозяйства в Семиреченской области. Т.IV. Верненский уезд. СПб. - 1918. - С. 273.
2. Типовая застройка: проблемы реконструкции. <https://townplanner.livejournal.com/4042.html>
3. Кукина И.В. Развитие научных концепций элементарных жилых образований в конце XX – начале XXI века // Жилищное строительство. 2010. № 11. С. 44-48.
4. Крайняя Н.П. Трансформация градостроительной модели массового жилища 1960-1970-х годов: собственные ценности и глобальные влияния // Academia. Архитектура и строительство. 2013. № 4. С. 100-104.
5. Глебушкина Л.В., Перетолчина Л.В. Реконструкция жилой застройки: уплотнение или разуплотнение// Системы. Методы. Технологии. 2016. № 3 (31). С. 182-191, С. 182.
6. Пашенко А.Е. Реконструкция массовой застройки 1950-х-1980 гг.// В сборнике: Международная научно-техническая конференция молодых ученых БГТУ им. В.Г. Шухова. 2017. С. 3825-3831.
7. Чазова О.Л. Проблема сноса жилья первых массовых серий при комплексной реконструкции жилой застройки// Таврический научный обозреватель. 2015. № 4-1. С. 95-97.
8. Ершова С.С., Филякова Е.И. Реконструкция зданий хрущевской застройки// В сборнике: Научный форум: Технические и физико-математические науки. Сборник статей по материалам VI международной заочной научно-практической конференции. 2017. С. 140-144.
9. Корнилова А.А. Проектирование малых поселений в региональных условиях Северного Казахстана [Текст] / Астана, 2015. - 49 с.